

Научная статья
УДК 159.923.2
DOI: 10.5281/zenodo.15109477

ФАШИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

© 2025 М.И. Яновский

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID: 0000-0002-9265-6917

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Цель статьи – анализ черт самосознания, моральных установок и мышления личности, подверженной влиянию фашистской идеологии. Автор полагает, что важную роль в создании данной идеологии сыграла реформа моральной философии, предпринятая И. Кантом. Кант отвергает представление, что человеческое сознание (разум) имеет какую-либо форму внутренней связи с чем-либо трансцендентным (Богом, идеями в платоновском смысле и т.п.). Вместо веры в Бога в классическом смысле в качестве основы морали им предлагается «категорический императив». Это декларирование принуждения себя к «вере» в нормы, устанавливаемые самому себе. Так создается основа для чувства избранности. Отрицание рефлексии своего Я, продекларированное Кантом, приводит к «капсуляции» «Я», что проявляется в т.ч. в чувстве себя жертвой. Ложное ощущение себя жертвой становится центральным псевдоморальным элементом фашистского мировоззрения, охватывает целые группы – нацию и т.п., что становится основой группового эгоизма. Недооцениваются когнитивные особенности фашизированной личности. Отрицание трансцендентных факторов в мышлении коррелирует с блокировкой мыслительных операций обобщения и абстрагирования, что закрывает возможность понимания сущностного равенства между людьми, делает мышление статичным и бессвязным, и «консервирует» личность внутри фашистской идеологии, построенной на принципе неравенств.

Ключевые слова: психология фашизма, нацизм, фашизированная личность, категорический императив, «Жертва».

Для цитирования: Яновский М.И. Фашизм: психологический анализ / М.И. Яновский // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 226–236. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15109477>.

Российский социолог и политолог С.Г. Кара-Мурза подчеркивает, что «такое колоссальное событие в истории Запада, как фашизм, осталось практически не изученным и не объяснённым» [9, с. 11]. Это мнение подтверждается достаточно активным существованием данного феномена в наше время, например, системным развитием (или, может быть, внедрением) фашизма на Украине с 2014 г. На наш взгляд, понимание фашизма затрудняется тем, что объективный анализ часто заменяется субъективными оценками. Хотя такие оценки могут быть оправданы, их преобладание над трезвым анализом является проблемой. Цель данной статьи – исследовать психологические основы фашизма. Мы будем использовать термин «фашизм» в широком смысле, включая в него и «нацизм». Мы полагаем, что оценка различий между этими терминами нередко неадекватна и может использоваться для осуждения одного и неявного оправдания другого. Наши предки, которые вели прямую борьбу с фашизмом и нацизмом, и имели о нем непосредственное знание, еще не запутанное различными манипулятивными политологическими концепциями, – такие различия не воспринимали как значимые. Вспомним, как часто употреблялся термин «немецко-фашистские захватчики».

Исследование ярославских психологов А.А. Смирнова и Е.В. Соловьевой демонстрирует, насколько сложным является феномен фашизма. Ученые пытались выявить факторы, которые могут препятствовать развитию черт личности, которые соответствуют ее фашизации (принятию и ассимиляции данной идеологии). Традиционно фашизм ассоциируется с бездушной машинообразностью, потерей способности к обычной человеческой эмоциональности. Исходя из этого представления, А.А. Смирнов и Е.В. Соловьева выдвинули предположение, что залог предотвращения развития черт, характерных для фашизированной личности¹ – в развитии эмпатии. Однако оказалось, что эмпатия не только не служит препятствием, но отчасти даже способствует им [15; 16]. Этот неожиданный вывод подчеркивает, что механизмы формирования фашистской идеологии гораздо сложнее, чем представлялось ранее, и требуют более глубокого изучения. Вывод данного исследования также противоречит нашим теоретическим представлениям и моральным убеждениям, но не является случайным результатом. С 2014 года на Украине наблюдается системная фашизация населения, что подтверждается множеством фактов (один из красноречивых фактов будет упомянут ниже). Однако при этом привычная сентиментальность и эмоциональность, присущая украинскому менталитету, не исчезает (что содействует поддержанию образа «жертвы» украинским режимом перед разнообразной публикой: от российских родственников до западных обывателей и политиков). Эти наблюдения подчеркивают, что наши представления о психологической природе фашизма остаются недостаточными. Мы не знаем, какие изменения происходят в самосознании и мышлении человека, подвергающегося соответствующей индоктринации.

Определенную путаницу в понимание психологии фашизма внес известный итальянский культуролог и писатель Умберто Эко. Список характеристик фашизма, составленный им [18], часто оценивается как бесспорный ввиду авторитетности самого Эко как писателя-гуманиста и ученого. Однако у подхода У. Эко есть методологические изъяны. Во-первых, четырнадцать характеристик, перечисляемые ученым, – это больше признаки, эмпирические проявления. Но эмпирические проявления не есть константа, они могут меняться в зависимости от обстоятельств. Анализ должен быть нацелен на поиск «ядра» – сущностного ключевого свойства, из которого как из зерна вырастает феномен. Отсутствие такой нацеленности является, по нашему мнению, причиной второго недостатка исследования Эко: противопоставление фашизма и нацизма. Действительно, если оставаться в рамках описательного подхода, то эти две идеологии и их адепты выглядят по-разному. Но, конечно, предпочтительным является объяснительный подход, который не ограничивается перечислением набора свойств, а стремится рассматривать их как следствие искомой причины. Такие попытки предпринимались, в частности в рамках психологии.

Психологические исследования фашизма в основном проводились представителями психоанализа. Например, Э. Фромм рассматривал фашизм как замену любви к жизни на стремление к разрушению и смерти. Он полагал, что фашизм искажает жизненные инстинкты, что приводит к развитию садистских и мазохистских наклонностей. К. Юнг связывал фашизм с коллективным бессознательным, утверждая, что он активирует архетипы, такие как Вотан (германское языческое божество) и Тень. А. Адлер интерпретировал фашизм как механизм сверхкомпенсации, возникающий из чувства неполноценности. В. Райх, в свою очередь, указывал на подавление сексуальной

¹ В исследовании использовался опросник, составленный Т. Адорно с сотрудниками, на основании выявления девяти черт индивида, которые делают его потенциально более восприимчивым к фашистской индоктринации [1].

энергии как на основную причину фашистских тенденций. Т. Адорно с группой сотрудников описал фашизированную личность как сочетание особого склада ума с определенными чертами характера [1]. Он назвал такой тип личностной структуры «авторитарной» личностью, поскольку в основе ее формирования, по его мнению, лежит поклонение власти [там же]².

На наш взгляд, не только концепция Т. Адорно, но и другие перечисленные теории обусловлены пониманием фашизма как формы иррационального насилия и стремления к власти. Однако подобное представление во многом обусловлено оценочной моральной реакцией на этот феномен. Несмотря на обоснованность, оправданность и определённый объяснительный потенциал, такая точка зрения, тем не менее, односторонняя. Она выдает частное возможное следствие за причину, поэтому может приводить к упрощённым и противоречивым выводам. Постмодернистские течения, например, используя подобные интерпретации, иногда приходят к сотрудничеству с данной идеологией.

Понимание фашизма как крайней формы тоталитаризма, который стремится контролировать все сферы жизни человека, властвовать над всем, укоренилось, и, как следствие, сложилось мнение, что фашизм есть альтернатива свободе. Из этого логично делается вывод, он является антиподом либерализма. Противопоставление этих идеологий стало почти аксиомой. Однако из этого возникает следствие: в общественном сознании либерализм часто представлен как главный оппонент фашизма. Вот почему он присваивает себе статус победителя данной идеологии и государств-носителей ее, что, по сути, не так. Дело в том, что абсолютная власть, которая является антиподом свободы, существовала и в различных монархиях. Но очевидно фашизм как идеология не имел к ним никакого отношения. Ничего близкого к фашизму при французских королях, испанских монархах или восточных деспотиях, конечно, не было. Фашизм как идеология основывается на принципе субстанциализации неравенства между различными группами людей [9]. Он разделяет человечество на «людей», «сверхлюдей», «недолюдей» и «антилюдей». Эта классификация не трактуется как оценочная и относительная; она преподносится как объективная. Примером такого подхода служит позиция создателя так называемого «украинского интегрального национализма» Д. Донцова, который утверждал, что русские, именуемые им «москочытами», представляют собой не народ, а дочеловеческий биологический вид, находящееся на низшей ступени эволюции. Донцов, переводчик известной книги «Майн кампф» на украинский язык, писавший: «Политический и морально-психологический дух, которым дышат украинские националисты, бесспорно, является фашизмом» (статья «Чи ми фашисти?»; см.: [10]), – является для бандеровского движения идеологической основой [там же]. Красноречивым фактом является то, что его именем после 2014 г. названы улицы в двенадцати городах Украины [7]³.

Хотя фашизм использует концентрацию власти и контроля, он не является принципиально чужеродным либерализму. Так, после 1945 г. многие сторонники фашистских идей искали убежище именно в либеральных странах, таких как США и Канада, а не в «тоталитарном» СССР. Либерализм и фашизм даже имеют сродство по некоторым ценностям. Так, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, «фашизм доводит до логического завершения либеральную идею конкуренции», рассматривая человека как

² См. заслуживающий внимания обзор соответствующих психологических концепций, выполненный И.В. Ситновой [13; 14].

³ Искать признаки фашизации нужно не в усилении властолюбия и авторитаризма, а в появлении убеждений и «невинных» (порой карикатурных) теорий о биологическом превосходстве.

хищное животное [9, с. 24]. Т.е. характерным ценностным ориентиром для обеих идеологий служит социал-дарвинизм.

Действительно противоположные фашизму идеологии – принимают идею исходного природного и духовное равенства людей, единства человечества. Таковы, например, буддизм и христианство. Но следует упомянуть также марксизм, который стал основой идеологии СССР. Ведь победа СССР над фашистской Германией была не только материальной, но и морально-ментальной. Неудивительно, что после войны сторонники фашизма избегали искать убежище в СССР, – фашистская и коммунистическая идеи находятся в полной оппозиции друг к другу. Адепты данной идеологии предпочитали искать укрытие в либеральной Америке.

Фашистские идеи складывались под влиянием различных теорий, включая социал-дарвинизм, концепцию волюнтаризма (Шопенгауэр), культ сверхчеловека и воли к власти (Ницше), иррационализм и антирационализм философии жизни (Зиммель, Дильтей, Ницше, Бергсон).

Однако подлинная основа, квазиморальный базис фашизма, который находит воплощение в идеологии неравенства, связан с более «тонким» фактором: он – в характерном умонастроении, который актуализирован «коперниканским» переворотом в философии, в т.ч. в философии моральной, осуществленным И. Кантом (см. наш анализ понимания Кантом основ морали [20]). Кант утверждал, что основой человеческой морали должен стать принцип «категорического императива»: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» [8, с. 347]. Считается, что эта формула перекликается с известным «золотым правилом» морали, которое в той или иной форме является частью, а иногда даже основой, моральных кодексов большинства религий: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея) (аналогичное правило можно найти практически во всех мировых религиях [2]). «Золотое правило» предполагает такое свойство взаимодействия между людьми, которое основано на симметрии действий и позиций людей – от «меня» к «ним» и, симметрично этому, от «них» ко «мне». Представляется важным, что это коррелирует с известной концепцией «обратимости» умственных действий, которую описал Ж. Пиаже. Напомним, по Пиаже обратимость – существенное условие перехода от конкретно-эмпирического эгоцентрического мышления к понятийному. Он, а затем и Л. Кольберг, применили категорию обратимости и для анализа уровней морального сознания [11].

Моральная формула Канта, однако, отличается от «золотого правила» по своей сути. Она не предполагает обратимость как характеристику межличностных отношений. При внимательном и беспристрастном её анализе, без наслоений различных заведомо «дружественных» к Канту трактовок, становится очевидным, что Кант поднимает личную волю до уровня закона, который должен действовать для всех. Таким образом, мораль заключается в том, что «Я» делает или может сделать свою волю универсальной (в т.ч., например, придать своеволию статус основы морали).

Кант расширяет свою концепцию базиса морали, утверждая: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице каждого другого как к цели, а не только как к средству» [8, с. 270]. Однако этот «благонамеренный» запрет на употребление других людей, или себя, как средства не отменяет эгоцентризм и волюнтаризм кантовской морали. Он даже ее усиливает, придавая ей оттенок как бы возвышенной морально-ценностной позиции, которая дает обоснованность эгоцентризму. В итоге это можно выразить так: я и моя воля – закон для самих себя, я – самоцель.

Чтобы понять психологическую природу «категорического императива», необходимо учитывать общие черты кантовской теории. Авторитетные философы, представители русского идеализма П.А. Флоренский и В.Ф. Эрн, отмечали, что Кант отстаивал идею невозможности постичь Трансцендентное Начало, то есть Бога, с помощью разума [17; 19]. Причем, по мнению Эрна, эта невозможность была им даже в определенном смысле привнесена искусственно: «контакт разума с Сущим, т.е. с Богом был "законодательно" перерезан именно Кантом» [19, с. 311]. «Острые Кантовой мысли <...> сводится к двум принципам: к абсолютной феноменалистичности всего внешнего опыта и к абсолютной феноменалистичности всего опыта внутреннего» [там же, с. 309]. Это значит, что по Канту в составе человеческого сознания (в т.ч. в разуме и воле) нет Трансцендентного Начала ни в каких формах, в т.ч. в форме идей-ноуменов (место которых у Канта заняли непознаваемые «вещи-в-себе» и подобные условным постулатам априорные категории [17]). Поэтому представление о Боге, по Канту, возникает как искусственный, условный, но нужный и полезный продукт человеческого воображения. Он должен быть закрепляем моральным самовнушением и сознательным стремлением принимать это как социально полезную иллюзию. Так создается позиция как-бы-веры в искусственно создаваемого «бога», даже при отсутствии реального ощущения его существования, т.е. подлинного религиозного чувства. В этом контексте Кант вводит понятие «категорического императива», где термин «императив» как раз подчеркивает элемент насилия над собой, самопринуждения.

Таким образом, у Канта место Бога занимает абсолютизация личной воли: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла <...> иметь силу <...> всеобщего законодательства». Из этой формулы легко выводится и... абсолютизация эгоизма. Внешне это может выглядеть как надличная воля или самопожертвование, но по сути быть эгоистической волей. Таков парадокс возникающего здесь феномена самопожертвования ради собственного эгоизма. Возникает квазирелигиозная вера, вера без Бога, что в конечном итоге формирует умонастрой, присущий фашизму (проницательный В.Ф. Эрн характеризовал умонастрой, свойственный самому Канту и многим его последователям, «люциферианским романтизмом» [19, с. 310]).

Категорический императив можно понимать как форму внутреннего принуждения, которое индивид оказывает по отношению к собственному сознанию. Это проявление максимализма, основанного на самообмане и внушении себе ослепления, преданности «долгу», который человек или сам себе искусственно устанавливает, или устанавливается социальной группой⁴. Может не только создаваться своя собственная мораль, но может приниматься и искусственная мораль, моральные принципы, созданные другими (коллективным «я»). Так я создаю своего «бога». Субъект, создающий самого «бога», чувствует себя как бы его «владельцем». Он – хозяин, собственник «бога» (что выражается в чувстве уникальности и квази-избранности). Это характерно и для фашистского самосознания, при котором личность чувствует свою как-бы-уникальность и превосходство, руководствуясь волевым максимализмом, воспринимаемым как нечто, аналогичное религиозной вере.

Чтобы понять влияние принципа категорического императива на сознание, следует отметить, что Иммануил Кант постулирует невозможность попыток рефлексии корней этого императива (для Канта субъект – непознаваемая «вещь-в-себе»). Он утверждал, что размышление о его основе невозможно, подобно тому, как глаз не может увидеть себя. Поэтому рефлексия и самоанализ здесь заменяется эгоцентричным чувством

⁴ В.Ф. Эрн в качестве примера приводит слова последователя Канта, известного философа Виндельбанда: «Категорический императив заставляет меня голосовать за национал-демократов» [19, с. 312].

собственности на себя, укреплением ощущения личности, которая осознается как нечто самоценное и непроницаемое. Непроницаемость «я» для рефлексии ведет его к самокапсулированию. Одним из результатов этого является замена морального самосознания жалостью к себе, защищающей носителя от внутреннего и внешнего анализа. Жалость к себе формирует виктимизированный образ своего «я», что становится источником квазиморальных переживаний и придает особую специфику подобному моральному сознанию, включая стремление наказать «плохих». Мы полагаем, что виктимизированный образ «я» есть неявное квазиморальное ядро сознания фашизированной личности. (Так, журналист Андрей Бабицкий отмечал, что фашизация в разных обществах как правило сопровождается мифологизацией тотальных национальных обид, когда нация воспринимает себя как жертву [4]. Образ себя как «жертвы» и чувство своей «особости», «избранности» – оказываются двумя сторонами одной медали, по сути эгоцентризма.)

О парадоксе эмпатии, упоминавшейся в начале статьи, – как черте, которая не отсутствует у «фашизированных» личностей. Жалость «жертвы» к себе может экстраполироваться на коллективное «Я». Это формирует групповую эгоистичность, которая не противоречит, а даже коррелирует с агрессивным отношением к «чужим». Эмпатия может становиться в этом случае даже более значимой, так как она заменяет общечеловеческие универсальные моральные нормы. Здесь – различия эмпатии и сострадания: сострадание – это универсальная эмоциональная чувствительность, тогда как эмпатия – сопереживание «своим». Неслучайно в религиях, полагающих единое Трансцендентное Начало для всего человечества, ценностью является сострадание. Напротив, фашизм создает своего особого «бога» для «своих», что предполагает эмпатию к «своим».

Проницательный психолог Ф.М. Достоевский увидел появление такого психотипа еще в XIX в. Это – «Великий инквизитор», в котором соединяется эмпатия и в то же время презрение к человеческому «стаду», жестокость и безразличие, жалость к себе и претензия на элитарность. Подобный психотип не придуман, его можно увидеть, например, в главном герое фильма «Крестный отец» (считающегося в США лучшим фильмом мирового кинематографа).

А-рефлексивность адепта фашизма также влияет на его самосознание. Формируется неспособность объективно оценивать себя с моральной точки зрения, что приводит к диффузии реального «Я», идеала и антиидеала. В результате происходит смешение этих полюсов: реальное «Я» начинает идеализироваться, негативные поступки воспринимаются как позитивные, позитивные – как равные негативным. Такое слияние всех аспектов самосознания устраняет внутренние конфликты и сомнения. Идентификация себя с условно кем-то названными «воинами света» ведет к убежденности в собственном моральном превосходстве (при блокировке моральной рефлексии, т.е. совести).

Фашистское сознание связано с некоторыми особенностями мышления. Вследствие волевого максимализма, ценностно окрашенного эгоцентризма и эгоизма, охарактеризованных выше, создаётся нагнетение сознания собственной личности. Это коррелирует с ощущением ограниченности собственного «я». Усиление чувства ограниченности себя как личности может колебаться от чувства себя как «маленького человека» (образ себя как «жертвы») до ощущения себя «сверхчеловеком» (образ себя как «карателя»). При этом, несмотря на разницу, в обеих формах самопереживания актуализируются именно чувство ограниченности, границ личности. Но переживание своей ограниченности – это частный случай неравенства как фундаментальной

когнитивной структуры. Данное ощущение исчезает только в условиях равенства, уступая место чувству «мы». Таким образом, гипертрофированная личность у приверженцев фашизма (что, между прочим, сближает адептов фашизма со сторонниками либерализма) формирует такой тип мышления, где неравенство рассматривается как единственный возможный вид взаимоотношений между людьми. Это выходит за рамки простого признания неравенства среди людей или социальных групп; здесь затрагивается сама способность к мыслительному акту, направленному на установление равенства. В результате, отношения равенства и тождественности становятся когнитивно недоступны для подобного сознания. Этот феномен можно рассматривать как результат отказа от идеи Трансцендентного в широком понимании, в том числе от трансцендентных элементов мышления: идей и обобщенных понятий в человеческом сознании. Например, разница между «холодным» и «теплым»: эти категории являются относительными, они обе выражают общую, по сути трансцендентную идею – температуру. Но если трансцендентное отвергнуто, тогда «холодное» и «теплое» расцениваются как два отдельные субстантивные свойства. Неравенство больше не представляется временным или относительным состоянием, способным перейти в равенство. Поэтому абсолютизация неравенства коррелирует с утратой способности видеть общее в различном и снижением способности оперировать абстрактными обобщенными понятиями и строить полноценные умозаключения.

Поэтому принцип расового неравенства возникает не только из-за искаженных моральных представлений, но и вследствие таких когнитивных ограничений, которые являются следствием кантовского отказа от допущения наличия трансцендентных факторов внутри сознания. Эти ограничения в итоге блокируют способность к полноценному абстрактному понятийному мышлению. Фашизм, таким образом, представляет собой не только и, возможно, не столько систему взглядов, сколько искаженный способ мышления, придающий абсолютное, биологическое значение относительным различиям между социальными группами, включая этнические⁵. Мы полагаем, что данная когнитивная деформация играет важную роль в процессе фашизации личности. Пропаганда может способствовать этому, подменяя логические связи ассоциативными, понятия – образами (а также «синкретами» и «комплексами» по Л.С. Выготскому), анализ информации – принятием личных позиций, поиск существенных характеристик объектов – реакциями на их внешние признаки и т.п.

Философский аспект упрощения когнитивной структуры сознания интересен для изучения. Автор принципа «категорического императива» отказался от признания присутствия Трансцендентного в человеческом разуме и как Божественного Начала, и как идей в платоновском смысле: они для него – непознаваемые «вещи-в-себе». Отрицание трансцендентных элементов в мышлении характерно для средневековой концепции «концептуализма», близкими к которой были Аристотель и Дж. Локк. Удивительно, но именно эти философы могли бы считаться отдаленными предшественниками фашизма (а не Платон, на которого как на такого предшественника указывал Карл Поппер, – философ, поспособствовавший появлению очевидно ложных социальных теорий Джорджа Сороса [12]). Так, Аристотель высказывал мысль о том, что существуют две разные породы людей – господа и рабы: «одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо» [3, с. 384]. «Ведь раб по природе – тот, кто может принадлежать другому (потому он и принадлежит другому) и кто причастен к рассудку в такой мере, что

⁵ Отказ от признания трансцендентных факторов работы познания и понимания чего-либо ведет к осознанию себя и других в биологических категориях [19, с. 312].

способен понимать его приказания, но сам рассудком не обладает по своей природе не может быть свободен» [3, с. 383]. Собственно, эта идея и была экстраполирована на этносы и использована идеологами фашизма для обоснования своей концепции расового превосходства [5; 6]. Дж. Локк – идеолог британского и американского либерализма, автор теории души как «чистой доски» и принципа, что нет ничего в уме, чего прежде не было в ощущениях. Но данная теория подразумевает отсутствие внутренней духовной сущности человека, что ведет к тому, что насилие над человеком не считается насилием. Оно становится оправданным, а в конечном счете снимает моральные ограничения и на физическое насилие для переделывания человека [21]. Идеи евгеники, нацеленные на улучшение человеческой расы путем селекции, действительно впервые приобрели популярность в странах, считающихся колыбелью либерализма, в Великобритании и США. Хотя впоследствии эти идеи активно использовали фашисты, важно отметить, что их истоки лежат в среде либерализма. Георгий Димитров в одной из своих известных речей определил фашизм как форму правления, обслуживающую интересы финансового капитала, что снова отсылает нас к наличию возможной внутренней связи между либерализмом и фашизмом. Поэтому концепция тоталитаризма, уравнивающего фашизм и коммунизм, вероятно является следствием подмены понятийного мышления ассоциативным.

Иррациональное насилие и стремление к власти, отмечаемое многими философами, психологами, психоаналитиками как признак носителей анализируемой идеологии, является чрезвычайно социально и морально значимым, но не первичным их свойством. По-видимому, первичным является принимаемый человеком, в силу его определенной ментальной ограниченности, в частности потери способности различать за формой явления его подлинное содержание, – принцип субстантивного неравенства людей, доводимый до расчеловечивания «чужих». Это подтверждается избирательностью жестокости и властности, с одной стороны, и избирательностью эмпатии, с другой стороны.

Выводы. Таким образом, следующие психологические черты свойственны личности, ассимилированной в фашистскую идеологию.

Отказ от признания присутствия Трансцендентного в человеческом сознании и замена его самопринуждением к вере в искусственные идеалы. Блокировка оперирования трансцендентными элементами мышления – абстрактными обобщенными понятиями; тем самым способность к полноценному понятийному мышлению снижается, что затрудняет понимание сложных социальных процессов и явлений. Приписывание относительным неравенствам субстанционального характера: различиям, обусловленным ситуативными, преходящими факторами, придается статус объективных и неизменных свойств, что закрепляет иерархию и неравноправие как норму. Элитаризм: возникающее чувство собственной исключительности и превосходства над другими, что ведет к убеждению в праве диктовать свои правила и нормы поведения. Блокировка рефлексии и замена ее саможалением: вместо анализа собственных действий и мыслей личность погружается в состояние эгоцентрического самовозвеличивания, что с легкостью оборачивается ощущением себя жертвой. Принятие идеи априорного неравенства людей: вера в изначальное неравенство всех людей становится основополагающей идеей, оправдывающей дискриминационные практики. Отказ от морали как универсальных норм, что позволяет оправдывать любые действия ради достижения целей, если это касается «несвоих».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности / Т. Адорно / Под общ. ред. д. философ. н. В.П. Култыгина. – М. : Серебряные нити, 2001. – 416 с.
2. Апресян Р.Г. Генезис золотого правила / Р.Г. Апресян // Вопросы философии. – 2013. – № 10. – С. 39–50.
3. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Аристотель / Общ. ред. А.И. Доватура. – М. : Мысль, 1983. – 830 с.
4. Бабицкий А. Тридцать восемь попугаев совсем бывшего президента Украины / А. Бабицкий // Информационное агентство «News Front», 6 апреля 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news-front.su/2017/04/06/tridtsat-vosem-popugaev-sovsem-byvshego-prezidenta-ukrainy-andrej-babitskij/> (дата обращения 25.02.2025).
5. Вахтеров А.В. Фашинизация группового сознания бюрократии Европы – основной источник мировых конфликтов XX века и локальных военных конфликтов современности / А.В. Вахтеров // Актуальные проблемы современного международного права : Материалы XIII Международного конгресса «Блищенковские чтения» (Москва, апрель 2015 г.): в 2 частях. Том 2. – М. : ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 2015. – Ч. II. – С. 524–540.
6. Вахтеров А.В. Философская парадигма противостояния российского общества попыткам возрождения фашизма западными бюрократиями / А.В. Вахтеров // Актуальные проблемы противодействия реабилитации нацизма в современном обществе : Материалы межвузовской студенческой научно-практической конференции (Москва, 18 мая 2022 года). – Волгоград : Изд-во ИП Черняева Юлия Игоревна (Издательский дом «Сириус»), 2022. – С. 18–23.
7. Донцов Дмитро Иванович // Вікіпедія [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Донцов_Дмитро_Іванович (дата обращения 25.02.2025)
8. Кант И. Сочинения: в 6 тт. Т. 4, ч. 1. / И. Кант. – М. : Мысль, 1965. – 544 с.
9. Кара-Мурза С.Г. Немецкий фашизм и русский коммунизм – два тоталитаризма / С.Г. Кара-Мурза // Коммунизм и фашизм: Братья или враги? / Ред.-сост. И. Пыхалов. – М. : Яуза-пресс, 2008. – С. 7–57.
10. Новиков В. Истоки украинского национализма / В. Новиков / Яндекс Дзен, 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZiQVok_ly3yppNmV (дата обращения 25.02.2025)
11. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка / Ж. Пиаже / Пер. с фр. В. Большакова. – М. : Академический проект, 2006. – 479 с.
12. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона / К. Поппер / Пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. – М. : Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – 448 с.
13. Ситнова И.В. Зеркало нацизма на Украине: американские неэтичные эксперименты / И.В. Ситнова // Российский военно-психологический журнал. – 2024. – № 4(6). – С. 65–76. – DOI: 10.25629/RMPJ.2024.04.07.
14. Ситнова И.В. Наследие фашизма: западный психологический дискурс XX в. / И.В. Ситнова // Власть. – 2015. – № 4. – С. 93–98.
15. Смирнов А.А. Взаимосвязь подверженности фашизму и каналов эмпатии у студентов / А.А. Смирнов, Е.В. Соловьева // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, – 2021. – № 27(1). – С. 71–76. – DOI: 10.34216/2073-1426-2021-27-1-71-76.
16. Смирнов А.А. Фашизм как подверженность антидемократии и общий уровень эмпатии у студентов / А.А. Смирнов, Е.В. Соловьева // Вестник интегративной психологии. Журнал для психологов. – 2020. – № 21. – С. 367–370.
17. Флоренский П.А. Космологические антиномии Иммануила Канта / П.А. Флоренский // Сочинения в 4 тт. Т. 2. – М.: Мысль, 1996. – С. 3–33.
18. Эко У. Вечный фашизм / Умберто Эко // Вестник МГПУ. – Серия: философские наук. – 2016. – 1(17). – С. 96–105.
19. Эрн В.Ф. От Канта к Крупну / В.Ф. Эрн // Сочинения. – М. : Правда. 1991. – С. 308–318.
20. Яновский М.И. Проблема различения добра и зла через призму конфликта «Донбасс – Киев» / М.И. Яновский, К.В. Черкашин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2020. – № 3–4. – С. 141–151.
21. Яновский М.И. Философско-психологические идеи Дж. Локка как ключ к пониманию американских ценностей / М.И. Яновский, В.Н. Ягодкин // Институт психологии Российской академии наук. Человек и мир. – Т. 3. – 2019. – № 1 (6). – С. 65–76.

REFERENCES

1. Adorno T. (2001). Issledovanie avtoritarnoj lichnosti [The study of authoritarian personality]. Moscow: Silver Threads (In Russian).
2. Apresyan R.G. (2013). Genezis zolotogo pravila [The genesis of the Golden Rule]. Voprosy filosofii, 10, 39–50 (In Russian).
3. Aristotl (1983). Sochineniya: V 4-h t. T. 4 [Essays: In 4 volumes vol. 4]. Moscow: Mysl' (In Russian).
4. Babitsky A. (2017). Tridcat' vosem' popugaev sovsem byvshego prezidenta Ukrainy [Thirty-eight parrots of the very former president of Ukraine]. April 6, 2017. URL: <https://news-front.su/2017/04/06/tridtsat-vosem-popugaev-sovsem-byvshego-prezidenta-ukrainy-andrej-babitskij/> (In Russian).
5. Vakhterov A.V. (2015). Fashinizaciya gruppovogo soznaniya byurokratii Evropy – osnovnoj istochnik mirovyh konfliktov XX veka i lokal'nyh voennyh konfliktov sovremennosti [Fascination of the group consciousness of the bureaucracy of Europe is the main source of world conflicts of the 20th century and local military conflicts of our time]. Actual problems of modern international law: Proceedings of the XIII International Congress "Blisheikov Readings" (Moscow, April 2015): in 2 volumes. Volume 2. Moscow: Federal State Educational Institution of Higher Education "Peoples' Friendship University of Russia", 2015, Part II, 524–540 (In Russian).
6. Vakhterov A.V. (2022). Filosofskaya paradigma protivostoyaniya rossijskogo obshchestva popytкам vozrozhdeniya fashizma zapadnymi byurokratiyami [The philosophical paradigm of Russian society's opposition to attempts to revive Fascism by Western bureaucrats]. Actual problems of countering the rehabilitation of Nazism in modern society: Proceedings of the interuniversity student scientific and practical conference (Moscow, May 18, 2022). Volgograd: Publishing house of IP Chernyaeva Yulia Igorevna (Sirius Publishing House), 18–23 (In Russian).
7. Dontsov Dmytro Ivanovich in Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Донцов_Дмитро_Іванович (In Ukrainian).
8. Kant I. (1965). Sochineniya: V 6-h t. T. 4, ch. 1 [Essays: in 6 volumes. Vol. 4, part 1]. Moscow: Mysl' (In Russian).
9. Kara-Murza S.G. (2008). Nemeckij fashizm i russkij kommunizm – dva totalitarizm [German fascism and Russian communism are two totalitarianisms]. Communism and Fascism: Brothers or enemies? Moscow: Yauza Press, 7–57 (In Russian).
10. Novikov V. (2024). Istoki ukrainskogo nacionalizma [The Origins of Ukrainian Nationalism]. URL: https://dzen.ru/a/ZiQVok_ly3yppNmV (In Russian).
11. Piaget J. (2006). Moral'noe suzhdenie u rebenka [A child's moral judgment]. Moscow: Academic Project (In Russian).
12. Popper K. (1992). Otkrytoe obshchestvo i ego vragi. T. 1: Chary Platona [The Open Society and its Enemies. Vol. 1: The Charms of Plato]. Moscow: Phoenix, International Foundation for Cultural Initiative (In Russian).
13. Sitnova I.V. (2024). Zerkalo nacizma na Ukraine: amerikanske neetichnye eksperimenty [The Mirror of Nazism in Ukraine: American Unethical Experiments]. Russian Military Psychological Journal, 4(6), 65–76, DOI: 10.25629/RMPJ.2024.04.07 (In Russian).
14. Sitnova I.V. (2015). Nasledie fashizma: zapadnyj psihologicheskij diskurs XX v. [The legacy of fascism: the Western psychological discourse of the twentieth century]. Power, 4, 93–98 (In Russian).
15. Smirnov A.A. & Solovyova E.V. (2021). Vzaimosvyaz' podverzhennosti fashizmu i kanalov ehmpatii u studentov [The relationship between exposure to fascism and empathy channels in students]. Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 27(1), 71–76, DOI: 10.34216/2073-1426-2021-27-1-71-76 (In Russian).
16. Smirnov A.A. & Solovyova E.V. (2020). Fashizm kak podverzhennost' antidemokratii i obshchij uroven' ehmpatii u studentov [Fascism as a susceptibility to anti-democracy and the general level of empathy among students]. Bulletin of Integrative Psychology. Journal for Psychologists, 21, 367–370 (In Russian).
17. Florensky P.A. (1996). Kosmologicheskie antinomii Immanuila Kanta [Cosmological antinomies of Immanuel Kant]. Essays in 4 volumes. Vol. 2. Moscow: Mysl', 3–33 (In Russian).
18. Eco U. (2016). Vechnyj fashizm [Eternal fascism]. Bulletin of Moscow State University. Series: Philosophical Sciences, 1(17), 96–105 (In Russian).
19. Ern V.F. (1991). Ot Kanta k Kruppu [From Kant to Krupp]. Essays. Moscow: Mysl', 308–318 (In Russian).
20. Yanovsky M.I. & Cherkashin K.V. (2020). Problema razlicheniya dobra i zla cherez prizmu konflikta «Donbass–Kiev» [The problem of distinguishing good and evil through the prism of the Donbass–Kiev conflict]. Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology, 3–4, 141–151 (In Russian).

21. Yanovsky M.I. & Yagodkin V.N. (2019). *Filosofsko-psihologicheskie idei J. Locka kak klyuch k ponimaniyu amerikanskih cennostej* [Philosophical and psychological ideas of J. Locke as a Key to Understanding American Values], Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. *Man and the World*. Vol. 3. 1(6), 65–76 (In Russian).

Поступила в редакцию 03.03.2025 г.

FASCIZATION OF PERSONALITY: PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

M.I. Yanovsky

The purpose of the work is to study the traits of self-awareness, moral attitudes and thinking of a personality influenced by fascist ideology. The author believes that the reform of moral philosophy undertaken by I. Kant played a certain role in the creation of this ideology. Kant rejects the notion that human consciousness (mind) has any form of internal connection with anything transcendent (God, ideas in the Platonic sense, etc.). The "categorical imperative" is the declaration of forcing oneself to "believe" in norms that are self-imposed. This creates the basis for a sense of being chosen. The denial of Self-reflection, declared by Kant, leads to the "encapsulation" of the "I", which manifests itself, among other things, in the feeling of being a victim. The false sense of being a victim becomes the central pseudo-moral element of the fascist worldview, embracing entire groups – the nation, etc., which becomes the basis of group egoism. The cognitive features of a fascist personality are underestimated. The denial of transcendental factors in thinking correlates with the blocking of mental operations of generalization and abstraction, which closes the possibility of understanding the essential equality between people, makes thinking static and incoherent, and "preserves" personality within the fascist ideology built on the principle of inequalities.

Keywords: psychology of fascism, Nazism, fascized personality, categorical imperative, "Victim".

Яновский Михаил Иванович.

Кандидат психологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Доцент кафедры общей психологии.

ORCID 0000-0002-9265-6917.

E-mail: m.i.yanovsky@mail.ru

Yanovsky Mikhail Ivanovich.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Associate Professor of General Psychology
Department

ORCID 0000-0002-9265-6917.

E-mail: m.i.yanovsky@mail.ru